

MIKROBIOTANING CANDIDA ALBICANS GA QARSHI HIMOYAVIY RO'LI

Yoqubova M.
Mo'minov A.

Kokand Universtiy Andijon filiali "Mikrobiologiya, farmokologiya, normal va patologik fiziologiyasi" kafedrası o'qituvchisi
Kokand University Andijon Davolash ishi yo'nalishi talabasi
abdunosirovnamuslima_006@gmail.com]
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15647730>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson organizmidagi mikrobiotaning *Candida albicans* zamburug'iga qarshi himoyaviy roli keng ko'lamda tahlil qilingan. *Candida albicans*-opportunistik patogen bo'lib, odatda organizmda simptomlarsiz mavjud bo'ladi, biroq muayyan sharoitlarda invaziv infeksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Sog'lom mikrobiota uning ko'payishini cheklovchi asosiy biologik to'siqlardan biridir. Maqolada mikrobiota tarkibi, funksiyalari va *Candida albicans* bilan o'zaro aloqalari ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, antibiotiklar, stress va boshqa omillar tufayli yuzaga keladigan disbioz holatlarining *Candida* infeksiyalari rivojlanishiga qanday ta'sir qilishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Mikrobiota, *Candida albicans*, disbioz, antifugal himoya, immun tizimi, probiyotiklar, ichak mikrobiotasi, opportunistic pathogen

Mikrobiota – bu inson tanasida yashovchi mikroorganizmlar jamlanmasi bo'lib, ular asosan ichak, teri og'iz bo'shlig'i nafas yo'llari va urogenital trakda to'plangan. Ushbu mikroorganizmlar, jumladan bakteriyalar, zamburug'lar va viruslar, odatda simbiotik tarzda yashaydi.

Ichak mikrobiotasi eng murakkab va zich shakillangan tizimlardan biri hisoblanadi. U quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi: Oziq moddalarni parchalaydi va foydali metabolitlar ishlab chiqaradi masalan, qisqa zanjirli yog' kislotalari, immun tizimini faollashtiradi va rivojlantiradi, patogenlarga qarshi raqobat olib boradi. Ichak epiteliyasini yaxlitligini ta'minlaydi. Sog'lom mikrobiota mikroblar orasida muvozanat saqlab, potensial patogen mikroorganizmlarning ortiqcha ko'payishini cheklab turadi. Shu sababli, mikrobiota disbalansi turli kasalliklarning, jumladan kandidiazning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Candida albicans – bu dimorfik zamburug' bo'lib, u normal sharoitda qo'ziqorin sifatida yashasa, ma'lum omillar ta'sirida gifa shaklga o'tib, patogenlik xususiyatlarini kuchaytiradi. Bu zamburug' inson tanasining og'iz bo'shlig'i, ichak, vagina va teri yuzasida yashashi mumkin. U odatda organizmga

zarar yetkazmaydi, biroq immun tizimi susayganida yoki mikrobiota disbalansga uchraganda invaziv shaklga o'tib, infeksiyalarni chaqiradi.

Ichak mikrobiotasi va antifugal himoya

Ichak mikrobiotasi *C.albicans* ga qarshi eng kuchli himoyaviy to'siqlardan biri hisoblanadi. Ichakda yashovchi bakteriyalar; past pH muhitini yaratadi, bu esa *C. albicans* uchun noqulay; o'zlari uchun oziqni tez is'temol qilib, Candidani och qoldiradi; immun hujayralarni faollashtirib, Candida ga qarshi javobni kuchytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, antibiotiklar ta'sirida bu foydali bakteriyalar yo'qolganida Candida albicans ichak devoriga yopishib, gifa shakliga o'tib, yallig'lanishga olib keladi. Bu holat "leaky gut syndrome" va sistematik kandidemiyaga olib kelishi mumkin.

Antibiotiklar, disbioz va Candida infeksiyalari

Antibiotiklar foydali bakteriyalarni yo'q qilib, mikrobiota balansini buzadi. Ayniqsa keng ta'sir doirasiga ega antibiotiklar masalan, tetratsiklinlar, sefalosporinlar, *Lactobacillus* va *Bifidobacterium* kabi himoyaviy turlarni kamaytiradi, bu esa Candida albicans uchun bo'shashgan joy yaratadi.

Klinik kuzatuvlar: Antibiotikdan so'ng 2 -5 kun ichida og'iz bo'shlig'ida va ichakda Candida ko'payishi kuzatilgan. Uzoq muddatli antibiotik terapiyasidan so'ng vaginal kandidiaz xavfi ortadi. Immunosupressiv terapiyadagi bemorlarda antibiotiklar bilan birga Candida infeksiyasi tez-tez uchraydi.

Probiyotiklar va mikrobiotani tiklash yo'li bilan profilaktika

Probiyotiklar - bu inson salomatligi uchun foydali bo'lgan tirik mikroorganizmlar bo'lib, ular mikrobiotani tiklash va mustahkamlashda qo'llaniladi. Candida albicans ga qarshi profilaktika va davolashda probiyotiklarning roli katta ahamiyatga ega.

Foydali probiyotik turlar: *Lactobacillus rhamnosus* - pH ni pasaytiradi va Candida ning yopishishini kamaytiradi. *Lactobacillus reuteri* - vodorod peroksid ishlab chiqarib, antifugal ta'sir ko'rsatadi. *Saccharomyces boulardii* - boshqa zamburug'lar bo'lishiga qaramay, cheklaydi va immun javobini kuchaytiradi. Probiyotiklar nafaqat kandidiaz xavfini kamaytiradi, balki antibiotikdan so'ng mikrobiotani tezroq tiklashga ham yordam beradi.

Etiologiyasi

Candida albicans -bu odatda inson organizmida yashovchi, ammo ma'lum sharoitlarda patogenlik xususiyatga ega bo'ladigan dimorfik zamburug'dir. U inson normal sharoitda og'iz bo'shlig'i, gastrointestinal tarakt, teri va vaginal flora kabi joylarda joylarda yashaydi. Biroq, immun tizimini zaiflashganida yoki

mikrobota muvozanati buzilganda, turli infeksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin.

Epidemiologiyasi

Candida albicans –ko'pchilik insonlar organizmida, og'iz bo'shlig'i, me'da – ichak yo'llari, qin va teri yuzasida tabiiy mikrobiotaning bir qismi sifatida uchraydi. U sog'lom immunitetli odamlarga zarar keltirmaydi, lekin immunitet zaiflashganda, mikrobiota muvozanati buzilganda yoki antibiotiklar uzoq muddat qabul qilganda u patologik holatga o'tadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda, keksa yoshdagi odamlarda va homilador ayollarda yuqori xavf mavjud. OITS, saraton kasalliklari, transplantatsiya olgan bemorlarda yoki kortikosteroidlar qabul qilayotganlarda tez –tez uchraydi.

Xulosa

Mikrobiota inson organizmida homeostazni saqlashda va immun tizimni rag'batlantirishda muhim omil bo'lib, *Candida albicans* ga qarshi tabiiy himoya sifatida xizmat qiladi. Sog'lom mikrobiota, ayniqsa laktobatsillalar va bifidibakteriyalar, zamburug'lar uchun noqulay muhit yaratish orqali *C. albicans* ning kolonizatsiyasi va inviziyasini cheklaydi. Bu mikroblar tomonidan ishlab chiqariladigan kislotali muhit, vodorod peroksid, bakteriotsinlar va boshqa antimikrob moddalari zamburug'ning faoliyatini susaytiradi. Bundan tashqari, mikrobiota immun tizimida himoya mexanizmlarini faollashtirib, zamburug'larga qarshi hujayraviy javobni kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Iliev ID, Underhill DM. "Striking a balance: fungal commensalism versus pathogenesis." *Curr Opin Microbiol.* 2013.
2. Mason KL, Erb Downward JR, Falkowski NR, et al. "Candida albicans and bacterial microbiota interactions in the cecum during recolonization following broad –spectrum antibiotic therapy." *Infect Immun.* 2012.
3. Kohler JR, Casadevall A, Perfect J, "The spectrum of fungi that infects humans." *Cold Spring Harb Perspect Med.* 2015.
4. Huffnagle GB, Noverr MC. "The emerging world of the fungal microbiome." *Trends Microbiol.* 2013.
5. Arumugum M, et al. "Enterotypes of the human gut microbiome." *Nature.* 2011.
6. Neville BA, d'Enfert C, Bougnoux M-E. "Candida albicans commensalism in the gastrointestinal tract," *FEMS Yeast Res.* 2015.
7. Zhai B, et al. "High-resolution mycobiota analysis reveals dynamic intestinal translocation preceding invasive candidiasis." *Nat Med.* 2020

